

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕДАКТИЧЕСКИМИ ИГРАМИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Айназарова Гулсара

преподаватель начальных классов 1 общей образовательной школы
Кегейлийского района

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6626482>

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». Действительно, это так. Познавательная активность является социально - значимым качеством личности и формируется в учебной деятельности. Не вызывает сомнения тот факт, что процесс обучения проходит эффективнее, если школьник проявляет познавательную активность. Иногда так случается, дети очень часто не хотят идти в школу. У них отсутствует интерес к процессу познания, им не интересно получать новые знания, узнавать что-то новое. Такое обстоятельство порождает достаточно серьезную проблему общества, которая усугубляется тем, что учителя все реже стремятся вызвать интерес к учебной деятельности и не включают в процесс обучения средства, которые ее повышают. Дидактическая игра является наиболее эффективным методом обучения, которая способствует формированию и повышению уровня познавательной активности. Особенность дидактической игры заключается в огромном ее влиянии на активизацию учебной деятельности младших школьников. Но, увлекаясь формой, ребенок не всегда осознает дидактическую значимость игры. Следовательно, необходимо учитывать педагогические условия, при которых данный метод повысит качество познавательной деятельности. Педагогическая действительность ежедневно доказывает, что процесс обучения проходит эффективнее, если школьник проявляет познавательную активность. Чтобы учащиеся в познавательной деятельности были активны, в педагогике определены способы, которые формируют и повышают активность школьников. Это, прежде всего активные методы обучения. К ним относятся: дидактические игры, соревнования, самостоятельные творческие работы и т.д. Они помогают увлечь учащихся, как содержанием, так и самой формой проведения занятий. Дидактическая игра выполняет несколько функций: обучающую, воспитательную (оказывает воздействие на личность обучаемого, развивая его мышление, расширяя кругозор); ориентационную (учит ориентироваться в конкретной ситуации применять знания для решения нестандартной учебной задачи); мотивационно - побудительную (мотивирует и стимулирует познавательную деятельность учащихся,

способствует развитию познавательного интереса). В игре развивается мотивационно -потребностная сфера, возникает иерархия мотивов, где социальные мотивы приобретают более важное значение для ребенка, чем личные. Преодолевается познавательный и эмоциональный эгоцентризм, ребенок, принимая роль какого-либо персонажа, героя и т.п., учитывает особенности его поведения, его позицию. Это помогает, в ориентировке во взаимоотношениях между людьми, способствует развитию самосознанию и самооценки. Развивается произвольность поведения. Разыгрывая роль, ребенок стремится приблизить ее к эталону: воспроизводя типичные ситуации взаимоотношения людей в социальном мире, ребенок подчиняет свои собственные желания, импульсы и действует в соответствии с социальными образцами. Это помогает ребенку постигать и учитывать нормы и правила поведения. Развиваются умственные действия, формируется план представлений, развиваются способности и творческие возможности ребенка. Дидактическая игра – явление сложное, но в ней отчетливо обнаруживается структура, т. е. основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность одновременно. Один из основных элементов игры – дидактическая задача, которая определяется целью обучающего воздействия. Познавательное содержание черпается из школьной программы. Наличие дидактической задачи или несколько задач подчеркивает обучающий характер игры, направленность обучающего содержания на процессы познавательной деятельности детей. Дидактическая задача определяется педагогом и отражает его обучающую деятельность. Структурным элементом игры является игровая задача, осуществляемая детьми в игровой деятельности. Две задачи – дидактическая и игровая – отражают взаимосвязь обучения и игры. В отличие от прямой постановки дидактической задачи на занятиях в дидактической игре она осуществляется через игровую задачу, определяет игровые действия, становится задачей самого ребенка, возбуждает желание и потребность решить ее, активизирует игровые действия. Одним из основных элементов дидактической игры являются правила игры. Их содержание и направленность обусловлены общими задачами формирования личности ребенка и коллектива детей, познавательным содержанием, игровыми задачами и игровыми действиями в их развитии и обогащении. В дидактической игре правила являются заданными. Используя, правила, педагог управляет игрой, процессами познавательной деятельности, поведением детей. Соблюдение правил игры вызывает необходимость проявления усилий, овладения

способами общения в игре и вне игры и формирования не только знаний, но и разнообразных чувств, накопления добрых эмоций и усвоения традиций. Для использования дидактических игр, характерны следующие этапы: Ориентация: учитель представляет тему, дает характеристику игре, общий обзор ее хода и правил. По своей типологии дидактические игры делятся на: 1. Сюжетные игры. Они занимают часть урока или целый урок, применяются при закреплении, обобщении и систематизации знаний. Например, "КВН", "Поле чудес", "Счастливый случай" и т.д. 2. Имитационные игры. Они также занимают часть урока или весь урок. Применяются при изучении нового материала или при закреплении. Форма проведения таких игр командная (групповая). К такой игре я бы отнесла игру „Остров„. Эту игру можно проводить на уроках природоведения в 3-4 классах. 3. Ролевые игры. Такие игры, мы, учителя начальных классов проводим очень часто. Цель таких игр: развитие самостоятельности, творчества, инициативы. Таким образом, в игровых формах занятий реализуются идеи совместного сотрудничества, соревнования, самоуправления, воспитания через коллектив, приобщения детей к научно-техническому творчеству, воспитанию ответственности каждого за учебу и дисциплину в классе, а главное – обучения всем предметам. Игра способствует формированию прочных вычислительных навыков и умений, также играет огромную роль в развитии познавательного интереса как одного из важнейших мотивов учебно-познавательной деятельности, развития логического мышления, и развития личностных качеств ребенка.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аксенова А.К. Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы. Москва «Просвещение» 1987 г.
2. Аникеева Н.П. «Воспитание игрой»
3. Сухомлинский В.А. Цитата об «Игре».
4. Степанова О.А. «Дидактические игры на уроках в начальной школе»